

ISSN 0976-9463

Volume 28 • Issue 1 • Number 49

এডুকেশন

৪৯

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণামূলক পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

দ্বি
ত্রি
য়
খ
ণ্ড

ঐ
জ
শ্র
ম
সংগ্রহ

বিশেষ সংখ্যা

কাজী নজরুল ইসলাম

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল || শামস আল্দীন

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

ISSN 0976-9463
তবু একলাব্য

৪৯

Volume 28 • Issue 1 • Number 49

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research
Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী
পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

কাজী নজরুল ইসলাম

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল || শামস্ আল্দীন

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed & Refereed Research Journal

Published Quarterly

ISSN : 0976-9463 • ISBN : 978-93-92110-22-1

Advisory Committee, Editorial Board & Expert Members

- Swami Shastrajnananda : Secretary, Ramakrishna Mission Saradapith & Former Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math.
- Dr. Ramkumar Mukhopadhyay : Member of The Executive Board of The Sahitya Akademi & Former Director of The Publishing Department, Visva-Bharati.
- Prof. Soma Bandyopadhyay : V.C of WBUTTEPA & Diamond Harbour Womens' University
- Sadhan Chattopadhyay : Eminent Writer
- Prof. Pabitra Sarkar : Former Vice Chancellor of Rabindra Bharati University & Former Vice-Chairman, West Bengal State Council For Higher Education.
- Prof. Samir Raskhit : Writer & Retired Professor of Architecture, Jadavpur University
- Prof. Manoj Mitra : Former Prof. of Drama Department At The Rabindra Bharati University
- Sri Bibhash Chakraborty : An Indian Bengali Actor & Theatre Personality
- Prof. Soumitra Basu : Professor of Drama, Rabindra Bharati University
- Prof. Satyabati Giri : Former Prof. Department of Bengali, Jadavpur University
- Prof. Sumita Chakraborty : Former Prof. Department of Bengali, The University of Burdwan
- Dr. Subhamoy Mandal : Publication Department of Paschimbanga Bangla Akademi
- Prof. Shrutinath Chakraborty : Former Prof. Department of Bengali, Vidyasagar University
- Prof. Apurba Bandyopadhyay : Principal of Mrinalini Datta Mahavidyapith
- Prof. Bidisha Ghosh Dastidar : Principal of Banipur Mahila Mahavidyalaya
- Shri Ashis Chattopadhyay : Director of Gobardanga Shilpayan, Member

		of Paschim Banga Natya Akademi & Chief Adviser, The Gouri Cultural & Educational Association
Jaya Mitra	:	Well Known Literary And Environmentalist
Shri Biplab Majee	:	A Leading Bengali Poet & Editor, Translator
Dr. Prabhat Kumar Das	:	Former Head of Publication, Rabindra Bharati University, Writer & Editor
Shri Sushil Saha	:	Eminent Writer & Editor
Prof. Udaychand Das	:	Prof. Department of Bengali, The University of Burdwan
Prof. Sanat Kumar Naskar	:	Prof. Department of Bengali, University of Calcutta
Prof. Tapan Mandal	:	Professor & Dean, Faculty of Arts, Diamond Harbour Women's University
Prof. Sonali Mukherjee	:	Prof. Department of Bengali, Sidho-Kanho-Birsha University
Prof. Sukhen Biswas	:	Prof. Department of Bengali, University of Kalyani
Prof. Bikash Chandra Paul	:	Dept. of Bengali, Bankura University
Prof. Urmi Roychaudhuri	:	Dept. of Bengali University of Calcutta
Dr. Shams Aldin	:	Assistant Prof, Department of Bengali, South-East University, Dhaka
Dr. Swagata Das Mohanta	:	Principal of Chakdaha College
Dr. Soma Bhadra Ray	:	Associate Professor & HoD Department of Bengali, West Bengal State University
Dr. Hrishita Gupta (Bakshi)	:	Associate Professor of Raja Peary Mohan College
Dr. Shyamashree Biswas Sengupta	:	Assistant Prof, Department of Bengali, University of Kalyani
Dr. Lalita Ray	:	Assistant Prof. Scottish Church College
Dr. Soumi Das	:	Assistant Professor of Bengali, West Bengal State University
Dr. Munshi Mohd. Younus	:	Professor, Faculty-Zakir Husain Delhi College (Evening)
Dr. Moumita Biswas	:	Assistant Professor of Bengali, West Bengal State University
Dr. Priyabrata Ghoshal	:	Associate Professor, Department of Bengali, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math
Dr. Dipankar Mallik	:	Associate Professor, Department of Bengali, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math
Dr. Subhankar Ray	:	Associate Professor, Department of Bengali, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math

Shri Prosenjit Biswas	:	Assistant Professor, Department of Bengali, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math
Dr. Arnab Sadhukhan	:	Assistant Professor, Department of Bengali, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math
Dr. Goutam Das	:	Sivanath Sastri College (South City Morning)
Dr. Debtanu Majee	:	Assistant Professor In The Department of Political. Science At Bidhan Chandra College, Rishra
Dr. Asish Roy	:	Assistant Prof. Bengali Department, North Bengal University
Prof. Sakuntala Das	:	Associate Professor of Sonarpur Mahavidyalaya
Dr. Chitra Sarkar	:	Assistant Prof., Department of Bengali, Bangabasi College
Shri Animesh Golder	:	Assistant Professor, Department of Bengali, Vivekananda Mahavidyalaya
Dr. Debarati Mallik	:	Faculty of Bengali, Mrinalini Datta Mahavidyapith
Dr. Dibyendu Paladhi	:	Copy Editor, Production Section, Visva-Bharati Publishing Dept. & Ph.D Scholar, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math.
Dr. Tapas Pal	:	Teacher & Working Editor Tabu Ekalavya
Ramkrishna Mandal	:	Joint Coordinator of Placement, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Former Assist. Coordinator of Swami Vivekananda Research Center Under C.U.
Shri Milan Singha	:	Faculty of Bengali, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math
Shri Sanjay Dey	:	Faculty of Bengali, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math
Shri Mansha Ghanta	:	Faculty of Bengali, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math

International Personality

Selina Hossen	:	Writer, Bangladesh
Young Zongze	:	Poet & Translator, China.
Jami Proctor-Xu	:	Poet, Scholar & Translator, USA.
Tran Quang Quy	:	Deputy Director & Editor-in-Chief Vietnam Writers Publishing House, Vietnam.
Zarko Milenic	:	Writer, Translator & Editor of Word Magazine, Bosnia.
Prof. Soumitra Shekher	:	V.C of Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Bangladesh.

বিদ্রোহী কবি নজরুল ॥ গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫৩

লাঞ্ছিত পীড়িত মানুষের কবি নজরুল ॥ পরিতোষ মন্ডল

১৫৯

রোমান্টিকতার ধারায় কবি নজরুল ॥ মিতালি টিকাদার

১৬৫

সাম্যচেতনার আলোকে নজরুলের কবিতা ॥ সুব্রত রায়

১৭০

কাজী নজরুল ইসলাম : অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের কাভারি ॥ রেজওয়ানুল ইসলাম

১৭৯

নজরুলের কবিতায় স্বদেশপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িকতা ॥ পম্পি দে

১৮৫

নজরুল ইসলামের কবিতায় নারী ॥ দিলীপ মন্ডল

১৯২

প্রতিবাদী চেতনার প্রেরণা : প্রসঙ্গ নজরুলের কবিতা ॥ প্রশান্ত মন্ডল

১৯৭

পুরাণ চেতনার আলোকে নজরুল ইসলামের নির্বাচিত কবিতা ॥ অর্ঘ্য ব্যানার্জী

২০৩

নজরুলের কবিতা : রাজনৈতিক অনুষ্ণা এবং অন্যান্য ॥ পল্লবকুমার সাধু

২১০

নজরুলের কবিতায় প্রতিবাদী সুর : একটি নব নিরীক্ষা ॥ সাগর সরকার

২১৪

কবিতা ও গানের সূত্রে কবি নজরুল ইসলামের ধর্মীয় ভাবনার

সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ ॥ সুমন কর

২২২

নজরুলের কাব্যগীতিতে প্রেমভাবনা ॥ তীর্থরাজ বিশ্বাস

২২৮

কাজী নজরুল ইসলাম : বিদ্রোহী সত্তার ভাবনায় ॥ ললিতা রায়

২৩৩

নজরুলের কবিতা : রাজনৈতিক অনুযুগ এবং অন্যান্য

পল্লবকুমার সাধু

সমালোচক বৃন্দেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে যে নাতিদীর্ঘ সমালোচনা করেছেন সেই আলোচনা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে আমাদের আলোচনার জন্য তুলে আনা কতকগুলি শব্দ-পঙ্ক্তি হল এরকম—

ক. সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো^১

খ. রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।^২

গ. নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন; তাঁর রচনায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে^৩...

পূর্বোক্ত এই বিষয়গুলিই বাংলা কাব্যধারার অনন্য এবং বিরলতম এক রাজনৈতিক এবং সেইসঙ্গে ব্যাপকভাবে সময় সচেতন কবিকে বুঝতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে নজরুল কোন্ পথে নতুন হলেন, কোন্ কারণে তিনি মৌলিক, এমনকী তিনি কীভাবে এক দৃষ্ট কণ্ঠের মুখোমুখি হয়েছেন তারও ইঙ্গিত মিলবে। মানুষ যেহেতু কোনো না কোনোভাবে সময় ও সমাজলগ্ন তাই নজরুলের ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য জীবনে জড়িত হয়ে আছে একাধিক রাজনৈতিক ঘটনার তরঙ্গাঘাত। জীবনের নানান প্রতিকূল পরিস্থিতি, সংকট, সংশয়, বিপর্যয় কিংবা কোনো কোনো অনিশ্চয়তা নজরুলকে এনে দাঁড় করিয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ক্রান্তিলগ্নে। প্রসঙ্গাত ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের একটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য—'এ সময় এল ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন দেখলাম এদেশ থেকে পল্টন যাচ্ছে যুদ্ধে। আমিও যোগ দিলাম এই পল্টন দলে।'^৪ (১৩৪৭ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য উপ-সমিতির ইদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে নজরুলের উক্তি।)

এরকমই আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি করাচিতে ভারতীয় সৈনিক বিভাগে (১৯১৭-১৯১৯) যোগ দেন। এছাড়াও তাঁর আবির্ভাবের (২৪মে, ১৮৯৯)